

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Fernstudium Master Library and Information Sciences

Matrikel 23, Lehrgebiet 7.2
Modellierung, Semantic Web, Ontologien
Dozent: Dr. Christian Stein

Kleine Aufgabe

Try to model a simple social network in UML and give some examples of its usage

von

Dr. ANDREAS C. HOFMANN
a.hofmann@gmx.eu, www.andreashofmann.eu

Oberschleißheim / Berlin
5. Januar 2019

Erläuterungen:

User

Jeder *User* hat als Attribute einen öffentlich sichtbaren *username* und ein auch im System geschütztes *password*, wobei beide aus alphanumerischen Zeichenketten bestehen können. Innerhalb der Datenbank wird er durch seine *uid* identifiziert. Er besitzt ferner den Operator *login()*, um sich selbst einzuloggen.

Person / Institution

Ein Nutzer kann als *Person* mit den Attributen *first name*, *surname* und *hobbies* spezialisiert werden. Eine komplementäre Spezialisierung ist *Institution* mit den Attributen *name*, *legalForm* und *representative*. In beiden Fällen ist es möglich, durch *sendMessage()* Nachrichten an andere Nutzer zu schicken.

Profile

Profile ist ein Container für die Unterklassen *Skills*, *Contact*, *Gallery*, *Friendship* und *Collaboration*. Er ist einer Person oder Institution zugeordnet und hat als Attribute eine *uid* und einen *containerName*. *showProfile()* bewirkt das Anzeigen des eigenen Profils.

Skills

Jede *Skill* ist einem oder mehreren Profilen zugeordnet, jedes Profil hat keine, eine oder mehrere Fähigkeiten. Sie werden durch die Attribute *title*, *description* und *uid* beschrieben werden. *addschool()* gibt als Nachweis für erworbene Fähigkeiten eine Schule an. *showSkills()* zeigt alle Fähigkeiten.

Contact

Als *Contact* sind *adress*, *phone* und *email* möglich, wobei die Telefonnummer standardmäßig nicht öffentlich ist. *checkPrivacy()* stellt sicher, dass die persönlichen Privatsphäre-Einstellungen berücksichtigt werden. *showContact()* zeigt die Kontaktangaben an.

Gallery

Eine *Gallery* ist eine Unterklasse von *Profile* und kann nur einem *Profile* zugeordnet sein. Jedes *Profile* besitzt keine, eine oder mehrere *Galleries*. Sie sind durch die Attribute *title*, *description* sowie *uid* beschrieben. *addPhoto()* fügt neue Bilder hinzu, *showPhotos()* zeigt alle der Gallery zugeordneten Bilder an.

Photos

Ein *Photo* ist die Unterklasse einer *Gallery* und nur einer *Gallery* zugeordnet. Eine *Gallery* beinhaltet ein oder mehrere *Photos*. Sie werden beschrieben durch Attribute *title*, *description* und *uri*. Der Operator *editMetadata()* ermöglicht das Bearbeiten der Metadaten, *deletePhoto()* löscht das aufgerufene Bild.

Friendship

Die Klasse *Friendship* ist die Liste aller Freunde eines *Users* und wird durch die Attribute *listofFriends* und *uidofFriends* definiert. Sie kann ein oder mehrere *Friends* haben. *showFriends()* zeigt die Freundesliste an, *addFriend()* fügt einen Freund neu hinzu und *deleteFriend()* löscht eine Freundschaft.

Friend

Jeder *Friend* ist Teil einer oder mehrerer *Friendships*. Er wird näher beschrieben durch *username* sowie *uid*. *deleteFriend()* löscht den *Friend* aus der Liste, *changePrivacy()* verändert die Privatsphäre-Einstellungen und *sendMessage()* verschickt eine Textnachricht.

Collaboration

Die Klasse *Collaboration* ist die Liste der gelikeden *Institutions* und wird durch die Attribute *listofLikes* und *uidofLikes* definiert. Sie kann ein oder mehrere *Collaborators* haben. *showLikes()* zeigt die Institutionenliste, *likeInstitution()* fügt eine Institution hinzu und *unlikeInstitution()* löscht eine Institution von der Liste.

Collaborator

Jeder *Collaborator* ist Teil einer oder mehrerer *Collaborations*. Er wird näher beschrieben durch *username* sowie *uid*. *deleteInstitution()* löscht den *Collaborator* aus der Liste, *changePrivacy()* verändert die Privatsphäre-Einstellungen und *sendMessage()* verschickt eine Textnachricht.